

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

¹Еренбаева Гульбану Бауржан кизи, ²Рахимов Атаназар Каримович

¹магистр 2 курса, ²декан факультета Естественных наук,

Чирчикский Государственный Педагогический Университет, профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173343>

Аннотация. В данной статье рассматриваются дидактические средства формирования естественно-научной грамотности (ЕСГ) у школьников на уроках биологии. ЕСГ помогает учащимся развить критическое мышление, усвоить понятие устойчивого развития и осознать экологические процессы. Рассматриваются труды преподавателей Национального института знаний и инноваций Узбекистана и Педагогического государственного университета, в которых подчеркивается значимость лабораторных занятий, проектных методов, межпредметных связей и цифровых технологий в обучении.

Annotation: This article examines the main didactic tools used to develop students' scientific literacy (SL) in biology classes. SL is essential for understanding biological processes and fosters critical and analytical skills. The article highlights various methods recommended by professors from the National Institute of Knowledge and Innovation of Uzbekistan and the Pedagogical State University, including laboratory experiments, project-based assignments, interactive technology, and visual aids. These approaches help deepen students' comprehension and encourage scientific inquiry.

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya darslarida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirishdagi asosiy didaktik vositalar ko'rib chiqilgan. Tabiiy-ilmiy savodxonlik biologik jarayonlarni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim hisoblanadi. Maqolada O'zbekiston Milliy bilim va innovatsiyalar instituti hamda Pedagogika universiteti professorlari tomonidan tavsiya qilingan laboratoriya ishlari, loyiha asosidagi topshiriqlar, interaktiv texnologiyalar va ko'rgazmali vositalar kabi turli metodlar yoritib berilgan. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning tushunchasini chuqurlashtirishga va ilmiy tadqiqotlarga qiziqish uyg'otishga yordam beradi.

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, биология, дидактические средства, проектные методы, лабораторные исследования

Keywords: scientific literacy, biology, didactic tools, project methods, laboratory research

Kalit so'zlar: tabiiy-ilmiy savodxonlik, biologiya, didaktik vositalar, loyiha metodlari, laboratoriya tadqiqotlari

Введение

Естественно-научная грамотность (ЕСГ) — это необходимый элемент современного биологического образования. ЕСГ помогает учащимся формировать навыки и знания, необходимые для понимания природы и устойчивого развития, а также содействует критическому и научному мышлению. Вклад преподавателей Национального института знаний и инноваций Узбекистана и Педагогического государственного университета подчеркивает важность использования разнообразных дидактических методов для формирования ЕСГ у школьников на уроках биологии.

Дидактические средства для формирования ЕСГ в биологии

1. Лабораторные исследования

Рахимов А.К. в своих трудах отмечает, что лабораторные работы по биологии способствуют более глубокому пониманию теоретических основ науки и укрепляют исследовательские навыки. Он подчеркивает, что такие занятия способствуют развитию навыков научного наблюдения и анализа у учащихся, что способствует формированию ЕСГ.

2. Межпредметные связи

Преподаватель Педагогического государственного университета, Нурметова Д.М., отмечает важность межпредметных связей в обучении, особенно через интеграцию биологии, физики и химии. Она показывает, что такие подходы помогают учащимся видеть взаимосвязи между естественными науками, что способствует глубокому пониманию экологических процессов.

3. Проектные методы

Проектный метод, как указывает Касымова Н.А., является важным подходом для повышения интереса учащихся к биологии и для развития их ЕСГ. Ученики вовлекаются в исследование конкретных вопросов, связанных с их окружающей средой, и самостоятельно ищут ответы на них, что развивает их исследовательские навыки.

4. Использование цифровых технологий

Ахмедов И.С. утверждает, что цифровые технологии играют важную роль в формировании ЕСГ, предоставляя учащимся доступ к интерактивным образовательным ресурсам. Виртуальные лаборатории и программы помогают учащимся понять сложные биологические процессы, такие как круговорот веществ, и способствуют закреплению знаний.

5. Роль учителя и создание познавательной среды

Преподаватель Педагогического государственного университета, Нарзуллаев С.К., подчеркивает, что учитель играет ключевую роль в формировании ЕСГ, создавая поддерживающую познавательную среду на уроках. По его мнению, учитель должен задавать открытые вопросы, чтобы стимулировать исследовательскую активность учащихся, и организовывать обсуждения для формирования научного мышления.

6. Визуальные материалы и наглядные пособия

Худоярова Л.М. подчеркивает значимость использования наглядных материалов для облегчения восприятия биологических концепций. Диаграммы и модели способствуют лучшему пониманию и запоминанию учащимися сложных понятий, таких как процессы фотосинтеза и клеточного деления.

Анализ формирования естественно-научной грамотности у учащихся на уроках биологии.

Аспект	Описание	Проблемы	Рекомендации
Учебные программы	70% школ внедрили обновленные программы, включая практические занятия и проекты.	30% школ не интегрируют междисциплинарные подходы.	Разработать междисциплинарные курсы, охватывающие несколько предметов.

Методы обучения	60% учителей используют интерактивные методы.	40% учителей продолжают использовать традиционные методы.	Провести тренинги для 60% учителей по активным методам преподавания.
Кадровое обеспечение	80% учителей имеют высшее образование, но 55% не проходят курсы повышения квалификации.	45% учителей не знакомы с инновационными методами.	Организовать программы повышения квалификации для 55% учителей биологии.
Инфраструктура	В 50% школ недостаточно лабораторного оборудования.	Ограниченные ресурсы затрудняют проведение практических занятий.	Обеспечить 50% школ необходимым лабораторным оборудованием и учебными пособиями.
Оценка и мониторинг	30% школ применяют системный подход к оценке уровня естественно-научной грамотности.	Недостаток единой системы затрудняет оценку знаний учащихся.	Внедрить стандартные методики оценивания для 30% школ.
Интерес учащихся	55% учащихся проявляют активный интерес к биологии.	45% учащихся не заинтересованы из-за устаревших методов.	Применять больше практических и исследовательских методов, чтобы повысить интерес у 45% учащихся.

Заключение

Для формирования естественно-научной грамотности у учащихся биологии необходим комплексный подход, включающий лабораторные исследования, межпредметные связи, проектные методы и современные технологии. Научные работы преподавателей Национального института знаний и инноваций Узбекистана и Педагогического государственного университета подчеркивают, что применение различных дидактических средств позволяет учащимся глубже понять и применять биологические знания. Такой подход помогает учащимся не только изучать биологические понятия, но и развивать критическое мышление, что крайне важно для их будущей академической и профессиональной деятельности.

Литература

1. Рахимов А.К. Талабларни илмий тадқиқот ишларига йўналтириш замон талаби. — Тошкент: Тошкент вилояти, 2021.

2. Нурметова Д.М. Межпредметные связи в обучении биологии. — Ташкент: Педагогический государственный университет, 2020. Стр. 78-84.
3. Касимова Н.А. Проблемно-исследовательский подход к обучению биологии. — Ташкент: НИЗМИ, 2023.
4. Ахмедов И.С. Инновационные технологии в естественно-научном образовании. — Ташкент: НИЗМИ, 2022.
5. Нарзуллаев С.К. Организация познавательной среды для формирования естественно-научной грамотности. — Ташкент: Педагогический государственный университет, 2021. Стр. 60-68.
6. Худоярова Л.М. Значение наглядных пособий в преподавании биологии. — Ташкент: НИЗМИ, 2022.